

TURISMO, SU INTERPRETACIÓN HOLÍSTICA COMO ELEMENTO DINAMIZADOR DE LA SOCIEDAD

TOURISM, ITS HOLISTIC INTERPRETATION AS A DYNAMIZER ELEMENT OF SOCIETY

ISABEL MARCANO ANÉS^{1,2}

Universidad de Oriente, ¹Núcleo de Nueva Esparta, Escuela de Hotelería y Turismo, Departamento de Turismo, Isla de Margarita, Venezuela, ²Núcleo de Sucre, Doctorado en Estudios Sociales, Cumaná, Venezuela
E-mail: icma16@gmail.com

RESUMEN

En el campo de la definición del turismo, existen controversias, planteamientos e interpretaciones que originan confusión debido a que intervienen diferentes procesos, actores y elementos. Entre estos, por ejemplo, se indica que es una industria, una actividad económica, un hecho, un fenómeno o una ciencia. Sumado a lo anterior, su estudio se ha realizado de forma independiente desde la óptica de varias disciplinas sociales como la economía, la historia, la geografía y la sociología, dificultando asimismo su enunciación. Las condiciones anteriores conllevarían a la necesidad de realizar un análisis integral y completo del turismo y de esa forma, reconocerlo como elemento dinamizador de la sociedad. Con esta investigación se buscó interpretar holísticamente el turismo, considerando como ha sido su devenir histórico epistemológico, haciendo énfasis, básicamente, en su relación con la planificación, las políticas sociales y los actores involucrados. El diseño de la investigación utilizado fue de carácter documental, fundamentado en la técnica hermenéutica que permitió interpretar y comprender a los diversos autores que tratan sobre el tema desde distintos enfoques, para así obtener una perspectiva de las implicaciones que tiene el turismo en el desarrollo y las transformaciones sociales. Se destaca la importancia que tiene interpretar holísticamente el turismo para comprender su rol como elemento dinamizador de la sociedad.

PALABRAS CLAVE: Hermenéutica, planificación, política, actores.

ABSTRACT

In the field of tourism definition, there are many controversies, approaches and interpretations that give rise to confusions derived from the different processes, actors and elements involved. Among them, for example, it has been considered an industry, an economic activity, a fact, a phenomenon, or a science. In addition, its study has been carried out independently from the perspective of various social disciplines such as economics, history, geography and sociology, making it difficult to state its definition. The above conditions would lead to the need to carry out a comprehensive analysis of tourism and thus recognize it as a dynamic element of society. This study see ked to interpret tourism holistically, considering how its historical epistemological memory has been, emphasizing, basically, on the relationship of tourism with planning, social policies and the actors involved. The design used for the research was documentary, based on the hermeneutic technique that allows the interpretation and the understanding of the diverse authors that treat on the subject from different approaches, to obtain a vision that allows to conceive tourism like a complex element that affects social transformations. This study high lights the importance of a holistic interpretation of tourism to better understand its role as a dynamic element of society.

KEY WORDS: Hermeneutics, planning, politics, actors.

INTRODUCCIÓN

El turismo, a lo largo del tiempo, ha sido abordado desde diferentes perspectivas. Al principio se comenzó a estudiar científicamente desde el aspecto económico, caracterizado por la producción, el intercambio y el consumismo respondiendo así a la ley de oferta-demanda. Luego, algunos autores intentaron explicarlo por la afluencia de personas (Fernández 1978), por la satisfacción de las necesidades espirituales (Krippendorf 1971), los traslados por motivos culturales o de status (Knebel 1969) y por motivos socioeconómicos (Figuerola 1985); lo que condujo al surgimiento de diversas corrientes que comenzaron a interpretarlo desde el punto de

vista cultural, destacando sus bondades o sus consecuencias negativas, desde el enfoque político como elemento liberador o colonizador, desde la visión ambiental considerándolo un depredador o un conservador de la naturaleza, entre otros.

Como se puede apreciar, estas diversas interpretaciones que se han planteado sobre el turismo, siempre se han hecho desde ópticas parciales y, cabe destacar que, dentro de éstas están presentes la planificación, las políticas sociales y los actores. Tomado en cuenta que el turismo no ha sido estudiado desde el punto de vista de la complejidad que lo caracteriza, la interdisciplinariedad, multidisciplinariedad y

transdisciplinaria que resultan evidentemente necesarias para interpretar este fenómeno social, y la dificultad que se presenta a la hora de definirlo, esta investigación estuvo centrada en interpretar holísticamente el turismo sustentado en estas tres ópticas para así destacar su rol como elemento dinamizador de la sociedad.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación fue de tipo documental, lo que permitió identificar los elementos que han incidido e inciden en la conceptualización o teorización del turismo, considerando los aportes y postulados planteados a lo largo de la historia por los diferentes autores y/o especialistas. En este sentido, a través de la aplicación de un diseño documental, con enfoque hermenéutico analítico, se interpretan algunos referentes teóricos referidos a la relación entre el turismo y la planificación turística, la importancia del turismo en las políticas sociales y el rol de los actores sociales involucrados en su dinamización.

Esta interpretación teórica, según Gadamer (1997, p. 23), “no es solo una instancia científica, sino que pertenece con toda evidencia, a la experiencia humana en el mundo. Es la herramienta de acceso al fenómeno de la comprensión y de la correcta interpretación de lo comprendido”, por consiguiente, su uso está direccionado a entender los referentes teóricos del turismo (relacionados con las perspectivas de planificación, políticas sociales y actores), y dar una interpretación crítica de lo entendido.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El turismo, concebido como actividad debe ser interpretado de forma integral, holística, inter y transdisciplinaria; en su desarrollo intervienen diferentes elementos, perspectivas y enfoques que dificultan su comprensión y entendimiento, por ello su estudio no debe desarrollarse de manera parcial ni sesgada. Es necesario entender y comprender que el turismo es un elemento dinamizador de la sociedad, y por ende, su interpretación holística permitirá lograr plantear las acciones y estrategias adecuadas para lograr la transformación social y así aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece este fenómeno.

Las categorías básicas a considerar están representadas por la planificación, las políticas y los actores, los cuales juegan un rol esencial dentro del turismo, su interpretación, comprensión y análisis. En cuanto al aspecto de planificación, se consultó a Acerenza (1987),

Osorio (2006), Molina (1986) y la Organización Mundial del Turismo (OMT 1999a,b); con relación a las políticas sociales a Velasco (2011), Schenkel y Almeida (2015), Acerenza (2010); y referente a los actores a Panosso (2007).

Turismo y planificación

Hay que destacar que el turismo se ha convertido en una de las principales fuentes de riqueza de los países donde se desarrolla, llegando a ubicarse entre las primeras actividades del mundo en cuanto a inversiones, movimientos financieros y el empleo generado (Dachary y Arnaiz 2006). Por tanto, un elemento que juega un papel importante en su interpretación es la *Planificación*, la cual se inició formalmente por parte del Estado, en el ámbito turístico, a finales de la década de 1940 con la elaboración del Primer Plan Quinquenal del Equipamiento Turístico Francés (Acerenza 1987, p. 24); y para la década de 1960 en los países de América Latina a través de la Alianza para el Progreso (Osorio 2006, p. 295).

La planificación ha sido definida de manera general como el proceso racional u ordenado para alcanzar el crecimiento o el desarrollo turístico (Molina 1986, Godfrey y Clarke 2000), para ello se ha abordado el estudio del turismo desde una perspectiva sistémica, que identifica los elementos que le son constitutivos para conducir su funcionalidad (Osorio 2006, p. 293). Son varios los modelos sistémicos propuestos por diversos autores para el manejo de la planificación entre los cuales están Leiper (1979), Molina (1986), Santana (1997), Ascanio (1998), Ricarte (2001), Gunn (2002), entre otros. En correspondencia, la Organización Mundial del Turismo (OMT) plantea el Modelo Sistémico propuesto por Gunn (2002) donde el sistema turístico está integrado por dos grandes componentes: la oferta (atracciones, transporte, servicios, promoción, infraestructura) y la demanda (mercados turísticos actuales y potenciales, nacionales y extranjeros). A pesar de estos elementos, se destaca que es importante también considerar el paradigma del turismo sustentable, el cual obliga a incorporar el componente de la comunidad local como factor clave del sistema, por ende, también se debe tener en cuenta el aspecto ambiental (Osorio 2006, p. 293).

En este mismo orden de ideas, el turismo se concibe como un sistema complejo que forma parte de procesos ecológicos, políticos, económicos, sociales y culturales de las localidades, cuyo elevado número de elementos de análisis no queda suficientemente considerado

por los modelos de planificación turística vigente (Osorio 2006, p. 293). Lo anterior, afianza que son múltiples los componentes a considerar al momento de planificar el turismo, aunado a esto, la intención que tenga el Estado en cuanto a los enfoques o modelos a seguir. Es así como a lo largo del tiempo, han surgido propuestas para la planificación del turismo, dentro de las cuales destacan cuatro enfoques: el desarrollista, el económico, el espacial y el estratégico.

El *Enfoque Desarrollista* se refiere a la tradición dominante de la planificación turística y se caracteriza por tener una posición favorable y acrítica del turismo; ofrece previsiones de demanda turística con fines fundamentalmente promocionales. Los modelos de la planificación desarrollista que se propusieron para América Latina fueron criticados debido a que solo planteaban esquemas conceptuales y metodológicos limitados operativamente, es decir se limitaban a aportar fórmulas que condujeran a la actividad turística a contribuir al desarrollo nacional o regional, sin tomar en cuenta la operatividad de la actividad. Entre los modelos propuestos en este enfoque están: Modelo para la Planificación Integral del Turismo de Molina (1982), Modelo de Planificación para el Desarrollo de Hernández (1983) y Modelo de Planificación Integral del Turismo de Molina y Rodríguez (1987). Aunque estos modelos apuntaron hacia propuestas integrales y con la intención de contribuir a un proceso de desarrollo ligado a las necesidades de ocio y tiempo libre de la población interna, sus alcances resultaron limitados operativamente. Se considera que su mayor contribución consistió en proporcionar esquemas conceptualmente claros y metodológicamente sencillos para estudiar la planificación turística (Osorio 2006).

En síntesis, este enfoque observa al turismo como una actividad económica que contribuye al desarrollo nacional y regional, así como una manifestación del ocio y tiempo libre de las personas (Ricaurte 2009).

El *Enfoque Económico*, concibe al turismo como actividad exportadora, con potencial contribución para el crecimiento económico, el desarrollo regional y la reestructuración, este enfoque ha sido criticado porque otorga prioridad a los fines económicos por sobre los ambientales y sociales, ya que no se toman en cuenta si los beneficios del turismo pueden ser retribuidos socialmente, ni como el constante crecimiento del turismo intensivo dio forma a un modelo particular de llevar a cabo esta actividad denominado industrial o de masas (REDES Consultores 2000, Mazon 2001, Ivars 2003), que

prevaleció desde finales de la segunda guerra mundial hasta la década de los años ochenta. Osorio (2006) señala que, desde este enfoque la planificación turística ayudó a crear los desarrollos turísticos polarizados, generando mayoritariamente productos de sol y playa que condujeron a un modelo de desarrollo turístico de enclave. Si bien esta forma de hacer turismo permitió la activación económica y la generación de empleos, también generó impactos económicos, ambientales y culturales negativos en los espacios turísticos locales.

En este enfoque destacan los modelos de Planeación Turística de Kaiser y Helber (1983) y Modelo de Planeación Económica del Turismo de Bote (1990). De mayor elaboración que los modelos del enfoque desarrollista, pues tienen aportaciones metodológicas de mayor precisión, no obstante, la ausencia de la consideración sobre las comunidades receptoras y los efectos ambientales los limitan frente a modelos más actuales.

El *Enfoque Espacial*, incorpora la dimensión territorial para alcanzar una adecuada distribución de las actividades turísticas en el espacio y lograr los usos racionales del suelo, examina los aspectos ambientales, aunque ha desatendido los sociales y culturales. En este enfoque se pueden apreciar dos posiciones, la primera marcadamente arquitectónica, se encuentra relacionada con los modelos del enfoque económico mencionado. Su propósito consiste en la construcción física de los centros turísticos, considerando elementos óptimos para la transportación aérea, los complejos hoteleros, las embarcaciones marinas, los campos de golf, los fraccionamientos de lujo, entre otros. Los modelos que destacan en esta posición son: Modelo de Planificación Turística de Boullón (1994), Modelo de Planificación en el Nivel Nacional de Pearce (1988) y Modelo de Planificación Turística de Gunn (2002).

La segunda posición, tiene su punto de encuentro con la sustentabilidad, en un esfuerzo por construir una fórmula que le permita afrontar la creciente complejidad que presenta el aspecto ambiental y en cuya trama quedó en evidencia como un agente depredador. Actualmente, la planificación turística ha sido concebida como el instrumento adecuado para llevar a cabo la detección, organización y coordinación del desarrollo turístico sustentable bajo un enfoque participativo de las comunidades locales, incorporando la atención a aspectos como la sostenibilidad ecológica, el análisis de la capacidad de carga, la estimación de los impactos y el ordenamiento territorial de los destinos

turísticos. Los modelos que se han planteado en esta posición son: Modelo PASOLP (Secuencia para el Análisis del Producto para la Planificación del Turismo y la Recreación) de Lawson y Baud-Bovy (1977), Modelo para la Planificación de los Espacios Turísticos de Vera *et al.* (1997), Modelo de Planificación Turística Nacional y Regional de la OMT (1994) y Modelo de Planeación del Turismo Alternativo de Zamorano (2002).

Los modelos enfocados a la planificación espacial han pasado de esquemas arquitectónicos a fórmulas vinculadas al ordenamiento territorial, alimentándose de las teorías de desarrollo urbano y regional provenientes de la economía, la geografía y la ecología. Sus más recientes planteamientos se encuentran dirigidos a la preocupación ambiental, con la pretensión de dar cauce al paradigma de la sostenibilidad (Osorio 2006).

En síntesis, desde este enfoque el turismo es una actividad que consume espacio y recursos, es un fenómeno espacial que implica el acondicionamiento de los destinos y el desarrollo se mide en términos ambientales (Ricaurte 2009).

El *Enfoque Estratégico*, ha sido el modelo dominante que han adoptado las organizaciones en general, trátase de empresas privadas o públicas, debido, entre otras causas, a su capacidad de adaptación en contextos cambiantes e inciertos. El predominio que adquirieron los modelos estratégico e interactivo, como formas de planeación deseables en el marco de un paradigma prospectivo, ofrecieron a la planificación turística la posibilidad de enriquecer su planteamiento metodológico y de introducir características como la definición de una filosofía, de escenarios futuros (en articulación con una planeación normativa), de objetivos y metas de mediano plazo, de elección de prioridades, de análisis del entorno para la identificación de oportunidades y amenazas, de diagnóstico y programación y de participación de los actores sociales, entre otros.

En 1999, la OMT facilitó modelos de planificación para los ámbitos municipales y locales (OMT 1999a,b), en los que profundiza el proceso de planificación estratégica aplicada al turismo, en sus aspectos de ordenamiento territorial, modalidades turísticas (turismo urbano, ecoturismo, entre otros), gestión y creación de productos turísticos. Si bien esta orientación ha sido dirigida particularmente a los organismos públicos responsables de la planificación turística de los países en desarrollo, las propuestas realizadas por expertos y

académicos de otras instancias e instituciones particulares y sociales no distan mucho de los elementos metodológicos generales planteados por dicha organización. Algunos modelos desarrollados bajo este enfoque son: Modelo de Planificación Estratégica en Turismo de Acerenza (1987), Modelo para la Elaboración de un Plan Estratégico Local de Desarrollo Turístico Sostenible de la OMT (1999a), Modelo de Planificación y Mercadotecnia para el Desarrollo Turístico de Godfrey y Clarke (2000) y Modelo Básico de Planificación Turística de Ivars (2003).

Cabe destacar que los enfoques anteriormente señalados no son excluyentes entre sí, siendo frecuente su integración. De todos ellos la sostenibilidad se ha convertido en el eje principal de la planificación turística, y el mismo implica cambiar de una racionalidad puramente económica a una racionalidad económica-ambiental (Osorio 2006).

Como se puede apreciar, con respecto al ámbito de la planificación, existen muchos factores en el turismo que evidencian lo complejo que es el mismo y la relevancia que tiene abordar todos los aspectos que hacen vida a la hora de planificarlo y donde el Estado juega un rol importante, más aún cuando es el ente principal encargado de gestionarlo.

La planificación es un proceso que exige gran cuidado en su ejecución, por cuanto las consecuencias de una planificación errónea o incompleta afectan no solo el propio trabajo, sino también la economía y por tanto el bienestar de las personas e incluso la actividad de la que se trate. Por ende, es importante que aquellas personas en quienes recaen la responsabilidad por las actividades de planificación se aseguren de que en la ejecución de este proceso se consideren todos los factores o aspectos, tanto favorables como desfavorables, que pudieran influir en el resultado final de modo que las decisiones se tomen con un cabal conocimiento de las consecuencias futuras a que pudiera dar origen tal proceso (Acerenza 1987, p. 24).

En Venezuela la planificación desde el año 1958 hasta el presente se ha basado únicamente en el rentismo petrolero o mejor dicho en consumir los ingresos del petróleo más no en invertirlo para diversificar la economía para el desarrollo del país. Así mismo las políticas públicas se han construido de manera coyuntural, cada vez que asume un nuevo gobierno, o en el mismo periodo quinquenal, cuando sustituyen o cambian los ministros resultando en la modificación de las estrategias. Las políticas públicas no han sido políticas de estado sino

políticas del gobierno de turno. Y ese ha sido el tratamiento histórico que lamentablemente le han dado al sector turístico en Venezuela (Duque 2014).

Hay que resaltar que el turismo en Venezuela ha ido, paulatinamente, entendiéndose como un sector clave de la economía nacional. Se han planteado planes nacionales de turismo correspondiente a determinados periodos de gobiernos. Para el año 2006 nace el Plan Nacional de Turismo Popular y el Plan Nacional de Promoción e Inversiones Turísticas donde se plantean alianzas interinstitucionales, entre ellas el convenio firmado en junio de 2006 entre el Banco de Fomento Regional Los Andes (Banfoandes), el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) y el Mintur, “cuyo objetivo es el financiamiento de proyectos de inversión en el área del sector turístico de las empresas en operación o nuevas instalaciones, principalmente a micros, pequeñas y medianas empresas del sector”; así como el acuerdo suscrito entre el Banco del Tesoro, el Fondo para la Pequeña y Mediana Empresa (Fonpyme) y Mintur, que “beneficiará a aquellos operadores que no posean garantías y cuyo requerimiento sea de hasta 400 millones de bolívares”. Se puede apreciar la valoración que se le ha venido dando al turismo en Venezuela y los esfuerzos que se han venido articulando para posicionarlo como una actividad sólida y generadora de ingresos (Andrade y Santorufo 2007). Sin embargo, es evidente que aún esos esfuerzos no han dado los frutos esperados.

Turismo y políticas sociales

El Estado debe estar consciente y claro de las actividades necesarias a ejecutar para el desarrollo integral del turismo y para ello debe considerarlo dentro de sus políticas sociales. En cuanto a la relación del turismo con las *políticas sociales*, es imperante destacar que el turismo ha sido un fenómeno poco estudiado desde la ciencia política, por ser considerado un campo de poca profundidad (Hall 1996). A diferencia de otras ciencias, la política ha postergado el análisis del turismo tanto en sus aspectos teóricos como prácticos. Los primeros estudios del área se hicieron en 1970, cuando la ciencia política se interesó más por los aspectos aplicados. Velasco (2011) señala que la escasez de análisis politológicos se funda en la primacía de la perspectiva económica, sostiene que se ha pretendido asociar la política turística con la idea de una actividad de consumo. De esta forma se ha sacado el turismo de la esfera de lo público y se ha situado en el marco del sector privado (Schenkel y Almeida 2015, p. 198).

No obstante, hay que puntualizar que la ciencia política es una pieza fundamental para comprender el turismo, pues proporciona conceptos e instrumentos metodológicos que enriquecen notablemente la comprensión del fenómeno. La contribución a la balanza de pagos, la creación de empleos directos e indirectos, el fortalecimiento de las economías locales, la construcción de las imágenes nacionales, la mejora en el bienestar social y sus impactos ambientales y culturales, demandan que el hecho turístico se convierta en un área prioritaria de investigación y docencia de la ciencia política (Scott 2011, citado por Schenkel y Almeida 2015).

En este sentido, Velasco (2011, p. 3) afirma que la perspectiva de análisis de políticas públicas constituye una vía posible para el análisis de la política turística que: “[...] permite acometer una visión integral de las acciones públicas llevadas a cabo en materia de turismo”.

El turismo presenta una naturaleza compleja, en la que se interrelacionan los factores económicos y políticos, así como los geográficos y recreacionales (Hall 1996), por lo tanto, es imperante considerar esos elementos a la hora de establecer las acciones a desarrollar en materia turística. De acuerdo con esta postura, la política turística se entiende en principio como un campo multidisciplinar (Kosters 1984, Bote y Marchena 1996), característica particular que está implícita, puesto que para poner en práctica el turismo entran en juego diversas disciplinas, como por ejemplo: la economía (dinámica entre la oferta y la demanda turística), la sociología (intercambios culturales, contacto entre comunidad receptora y turistas), la geografía (impacto ambiental, espacios), entre otras. En este contexto, las definiciones sobre política turística son variables, pero se podría destacar la aportación de Hall (1996) que entiende la política pública del turismo como lo que el gobierno hace o no hace con relación al turismo, lo que deja un amplio campo de reflexión a los investigadores del turismo (Schenkel y Almeida 2015, p. 199).

Por tanto, la política turística presenta diferentes funciones, que dependen de una variedad de factores como la estructura económica y social, la estructura del sector turístico, la capacidad de intervención del Estado y la ideología imperante, entre otros. El carácter multifacético que adquiere el turismo en tanto asunto público, dependerá de los diferentes objetivos gubernamentales de cada periodo. Lo anterior afirma, que el turismo se hace viable a través de políticas sociales y que dependiendo de la racionalidad e ideología que los países

determinen, el turismo tendrá sus expresiones específicas. Es decir, ni el turismo ni las políticas sociales son neutras. Las políticas sociales tienen implícita una concepción de hombre y de sociedad y estas serán diseñadas en función de la concepción de proyecto/país que se tenga.

Este cambio de paradigma no solo transforma la política turística de los gobiernos, sino también el análisis académico del fenómeno. En este sentido, es interesante observar cómo ha evolucionado el papel del Estado y la política turística. Cabe resaltar que “El conjunto de decisiones en materia turística que, integradas armónicamente en el contexto de la política nacional de desarrollo (sostenible) orientan la conducción del sector y norman las acciones por seguir, las cuales se traducen en planes y programas de desarrollo sectorial” (Acerenza 2010).

La política turística debe por tanto expresar una visión integral del desarrollo del turismo a nivel nacional, de manera que pueda constituir un factor de equilibrio, articulación e integración de los esfuerzos que realizan los diferentes niveles de gobierno en la gestión del turismo (Acerenza 2010)

En el caso de Venezuela, las políticas sociales en materia de turismo tienen su asidero en la Constitución de 1999, donde se establece en su Artículo 310. “El turismo es una actividad económica de interés nacional, prioritaria para el país en su estrategia de diversificación y desarrollo sustentable... El Estado velará por la creación y fortalecimiento del sector turístico nacional” (CRBV 1999), lo que nos indica que el turismo debe ser considerado como un sector importante desde el punto de vista económico y social; por ende, esta debe ser la línea a seguir en las políticas sociales, enmarcadas en cuanto al turismo. El Estado debe aprovechar los recursos con los que cuenta a fin de garantizar la calidad de vida de sus habitantes y garantizar así que las generaciones futuras puedan aprovechar y disfrutar de la variedad de atractivos con los que cuenta, y que forman parte de su idiosincrasia. Por lo tanto, las acciones políticas deben ir en función de fortalecer y afianzar el sector turístico de una forma integral y diversificada, no deben limitarse a una sola área (básicamente la promocional), hay que considerar el desarrollo de una política turística multidisciplinar, donde cada elemento sea tomado en cuenta.

Turismo y actores

Es indispensable constituir actores sociales transformadores que no solamente comprendan

los procesos que forman parte del desarrollo de la actividad turística, conforme a los paradigmas y las matrices científicas sino que también actúen en la transformación del momento socio-histórico de sí mismo y de su totalidad social. El turismo no es neutro, las políticas sociales no son neutras, y el actor tampoco lo es; todos los elementos que entran en juego para desarrollar el turismo varían dependiendo del momento y de las situaciones en que se encuentran, por ende las políticas sociales también lo harán pues deben adaptarse a las circunstancias presentes y, a su vez, los actores piensan de maneras distintas, actúan según sus convicciones. Hay que reconocer que es el ser humano en sociedad quien está en el centro de análisis del turismo; el encuentro con otras civilizaciones, culturas, historias, tradiciones y prácticas genera repercusiones e impactos en los hábitos, formas de vida, valores y costumbres que pueden ser positivos o negativos. Los *actores* que hacen vida en el turismo, cumplen diversos roles, pueden ser turistas, miembros de la comunidad local, prestadores de servicio y hasta gestores de la actividad; y dependiendo del rol que cumplan, la percepción y conocimiento que tengan sobre el turismo será de distintas perspectivas.

En el turismo están presentes necesidades, anhelos y deseos humanos, así como las motivaciones psicológicas, lo que hace del turismo un fenómeno de experiencias vividas de manera y con propósitos diferentes por los *actores* involucrados, tanto por los turistas como por los que trabajan en el sector.

Panosso (2007) destaca que el turista es un ser en continua construcción, en continua formación, el turismo es a su vez experiencia en el momento en que construye ese *ser* que es un turista. En el momento en que los bienes y servicios son ofrecidos a los turistas, así como la infraestructura, son vivencias que se perciben históricamente tanto por el *ser* turista como por el *ser* recepcionista de hotel, por el *ser* agente de viajes, por el *ser* piloto de avión; lo que diferencia a estos seres es justamente la forma en que cada uno está vivenciando la experiencia durante el momento en cuestión. Esa es una relación compleja y conflictiva que dificulta la definición del término turismo; así, cualquier definición de turismo debe llevar en consideración esa dicotomía turista-no turista.

Lo anterior constata, una vez más la complejidad que caracteriza al turismo, pues muchas vertientes entran en juego, no solo las disciplinas, sino también los actores. Por ello, el estudio del turismo requiere ser abordado desde múltiples ámbitos y diversas disciplinas, donde la

transdisciplinariedad sea la protagonista que permita alcanzar la interpretación holística y donde el actor sea protagonista de la transformación social, siendo crítico en los planteamientos que conlleven a una planificación adecuada y a la formulación de las políticas que permitan alcanzar el desarrollo óptimo de esta actividad.

CONCLUSIONES

El turismo es considerado una actividad importante a nivel mundial, sin embargo, la falta de correlación entre el desarrollo de esta actividad y el estudio de la misma, es evidente. No se ha profundizado su abordaje teórico de una forma integral, sino que se ha interpretado desde un punto de vista fragmentado, lo que ha influido en que su perfeccionamiento no sea el adecuado.

El interés por plantear el conocimiento turístico, ha sido manifestado por diversos estudiosos, sin embargo, los aportes generados no han sido suficientes, pues la interdisciplinariedad que lo caracteriza no se ha abordado como debe ser. Por tanto, es necesario construir un conocimiento turístico que permita interpretar a este fenómeno multifacético.

Lo anterior justifica emprender esfuerzos para su interpretación holística, puesto que los distintos enfoques aislados, desde los cuales ha sido analizado se han convertido en el eje central de la problemática epistemológica del turismo, ya que no han permitido alcanzar una visión integral del fenómeno, sino que el mismo se ha observado desde perspectivas acotadas las cuales no se han relacionado con la esencia que lo caracteriza. Dicha situación ha dificultado el rol que tiene el turismo como elemento dinamizador de la sociedad, y por ende no se han aprovechado las oportunidades que ofrece comprender holísticamente al turismo, donde la planificación, las políticas sociales y los actores, representan factores esenciales que contribuyen con su desarrollo puesto que proporcionan conceptos, metodologías, técnicas y experiencias que enriquecen notablemente la comprensión del fenómeno.

Hay que resaltar que, múltiples disciplinas hacen vida en el turismo, por lo tanto para comprenderlo, su interpretación debe ser transdisciplinaria, hay que destacar que las distintas perspectivas que han sido desarrolladas deben considerarse, pues estas no son excluyentes entre sí, siendo necesario integrarlas para entender mejor todo lo que implica e integra. En este sentido, el Estado juega un rol esencial en la planificación del turismo, por ello

debe estar consciente de las acciones necesarias a ejecutar para lograr su desarrollo integral; en consecuencia, debe considerarlo dentro de sus políticas sociales en las cuales adquiere un carácter multifacético, ya que depende de los diferentes propósitos gubernamentales que se planteen y los cuales deben buscar la visión integral del turismo a partir de la articulación de los esfuerzos que realicen los distintos ámbitos de gobierno en su gestión.

Para finalizar, hay que resaltar el protagonismo que tienen los actores que hacen vida en el turismo, sobre todo por el hecho de los múltiples papeles que llegan a cumplir, y los cuales generan distintas percepciones sobre el conocimiento que tengan sobre el mismo.

Tomando en cuenta todo lo anterior, es evidente que el turismo es un elemento dinamizador de la sociedad, por ende es imperante la interpretación holística del mismo para alcanzar las metas que contribuirán con el desarrollo social, económico, cultural y ambiental de la sociedad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACERENZA M. 1987. Administración del turismo. Planificación y dirección. Editorial Trillas, México DF, México, pp. 243.
- ACERENZA M. 2010. Gestión Nacional de Turismo IV. Política Nacional de Turismo. México. Disponible en línea en: <http://www.portaldeamerica.com/index.php/columnistas/miguel-angel-acerenza/item/557-gesti%C3%B3n-nacional-del-turismo-iv-pol%C3%ADtica-nacional-de-turismo> (Acceso 02.02.2017).
- ANDRADE A, SANTORUFO L. 2007. Venezuela adentro: vía de escape del caos urbano (serie de microprogramas radiofónicos). Caracas: Universidad Central de Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de Comunicación Social [Disertación Grado Comunicador Social], pp. 176.
- ASCANIO A. 1998. El turismo como sistema. Editorial Venezolana, Mérida, Venezuela, pp. 82.
- BOTE V. 1990. Planificación económica del turismo. Editorial Trillas, México DF, México, pp. 373.
- BOTE V, MARCHENA M. 1996. Política turística. Editorial Civitas, Madrid, España, pp. 326.

- BOULLÓN R. 1994. Planificación del espacio turístico. Editorial Trillas, México DF, México, pp. 245.
- CRBV (CONSTITUCIÓN REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA). 1999. Gaceta oficial N°36.860.
- DACHARY A, ARNAIZ S. 2006. El estudio del turismo. ¿Un paradigma en formación? México. Disponible en línea en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=180713891004>(Acceso 06.02.2017).
- DUQUE J. 2014. El turismo, motor para el desarrollo del país. Venezuela. Disponible en línea en: <https://www.aporrea.org/imprime/a198686.html> (Acceso 22.04.2018).
- FERNÁNDEZ L. 1978. Teoría y técnica del turismo. Tomo I. Editora Nacional, Madrid, España, pp. 521.
- FIGUEROLA M. 1985. Teoría económica del turismo. Alianza Editorial, Madrid, España, pp. 434.
- GADAMER H. 1997. Verdad y método. Fundamentos de una hermenéutica filosófica. Ediciones Sígueme, Salamanca, España, pp. 23.
- GODFREY K, CLARKE J. 2000. The tourism development handbook: a practical approach to planning and marketing. Continuum, London, UK, pp. 232.
- GUNN C. 2002. Tourism planning. Routledge, London, UK, pp. 442.
- HALL C. 1996. Tourism and politics. Policy, power and place. John Wiley & Son, Chichester, UK, pp. 248.
- HERNÁNDEZ E. 1983. Planificación turística. Editorial Trillas, México DF, México, pp. 57.
- IVARS J. 2003. Planificación turística. Editorial Síntesis, Madrid, España, pp. 333.
- KAISER C, HELBERT L. 1983. Turismo, planeación y desarrollo. Editorial Diana, México DF, México, pp. 230.
- KNEBEL H. 1969. Sociología del turismo: Cambios estructurales en el turismo moderno. Hispano Europea, Barcelona, España, pp. 201.
- KOSTERS M. 1984. The deficiencies of tourism science without political science: Comment on Richter. Ann. Touris. Res. 11(4):610-612.
- KRIPPENDORF J. 1971. Sociología do turismo. Editora Aleph, São Paulo, Brasil, pp. 184.
- LAWSON F, BAUD-BOVY M. 1977. Tourism and recreation development. Architectural Press, Boston, USA, pp. 210.
- LEIPER N. 1979. The framework of tourism. Ann. Touris. Res. 6(4):390-407.
- MAZON T. 2001. Sociología del turismo. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, España, pp. 300.
- MOLINA S. 1982. Turismo y ecología. Editorial Trillas, México DF, México, pp. 86.
- MOLINA S. 1986. Planificación del turismo. Nuevo Tiempo Libre, México DF, México, pp. 87.
- MOLINA S, RODRÍGUEZ S. 1987. Planificación integral del turismo. Editorial Trillas, México DF, México, pp. 101.
- OMT (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO). 1994. National and regional tourism planning. OMT, Madrid, España, pp. 258.
- OMT (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO). 1999a. Guía para administraciones locales: desarrollo turístico sostenible. OMT, Madrid, España, pp. 240.
- OMT (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO). 1999b. Agenda para planificadores locales: turismo sostenible y gestión municipal. OMT, Madrid, España, pp. 156.
- OSORIO M. 2006. La planificación turística. Enfoques y modelos. Quivera. 8(1):291-314.
- PANOSSO A. 2007. Filosofía del turismo. Una propuesta epistemológica. Estudios y Perspectivas en Turismo. 16:389-402.
- PEARCE D. 1988. Desarrollo turístico. Editorial Trillas, México DF, México, pp. 168.
- REDES CONSULTORES. 2000. Estudio de gran visión del turismo en México. Perspectiva 2020. Centro de Estudios Superiores en Turismo, SECTUR, México DF, México, pp. 174.

- RICAURTE C. 2001. Turismo, sustentabilidad y gestión local en el municipio de Ixtapan de la Sal. México: UAEM, Facultad de Turismo [Disertación Grado de Maestría en Estudios Físicos y Socioeconómicos del Turismo], pp. 215.
- RICAURTE C. 2009. Manual para el diagnóstico turístico local. Guía para planificadores locales. Escuela Politécnica del Litoral, Quito, Ecuador, pp. 50.
- SANTANA A. 1997. Antropología del turismo: ¿Viejas hordas, nuevas culturas? Editorial Ariel, Barcelona, España, pp. 224.
- SCHENKEL E, ALMEIDA F. 2015. La política turística y la intervención del Estado. El caso de Argentina. *Perf. Latinoam.* 23(46):197-221.
- VELASCO G. 2011. La política turística. Una arena de acción autónoma. *Cuadernos de Turismo.* 27:953-969.
- VERA F, LÓPEZ F, MARCHENA M, ANTÓN S. 1997. Análisis territorial del turismo. Editorial Ariel, Barcelona, España, pp. 469.
- ZAMORANO F. 2002. Turismo alternativo. Editorial Trillas, México DF, México, pp. 336.